

Analisi dei risultati dell'indagine conoscitiva nell'ambito del progetto Cultural Heritage open Laboratory System

Dr.ssa Paola Calicchia

Ing. Sara De Simone

(Risultati aggiornati a ottobre 2019)

 ISTITUTO DI INGEGNERIA DEL MARE
INSTITUTE OF MARINE ENGINEERING

 Istituito di Struttura
della Materia Knowledge & Innovation

Sito Web : <http://chelabs.idasc.cnr.it>

Mail : chelabs.cnr@gmail.com

FB : [@cnrchelabs](https://www.facebook.com/cnrchelabs)

You Tube : [CheLabS CNR](https://www.youtube.com/CheLabS_CNR)

Cultural Heritage Open Laboratory System

INTRODUZIONE

Nella primavera del 2018, in concomitanza con l'Anno Europeo del Patrimonio Culturale, il Progetto CHeLabS (Cultural Heritage Open Laboratory System) lancia la sua prima iniziativa attraverso la disseminazione di un sondaggio online, invitando alla partecipazione tutta la comunità degli esperti del settore così come i cittadini. Questo rapporto rappresenta lo studio dei primi risultati ottenuti da tale sondaggio durante un anno di attività. Nei seguenti paragrafi è descritto brevemente il progetto nelle sue articolazioni, la modalità di conduzione della campagna di disseminazione del sondaggio, la procedura di partecipazione, l'analisi statistica dei risultati e delle brevi considerazioni su quanto finora raccolto. Riteniamo che questo primo approfondimento possa contribuire a fornire una fotografia realistica del contesto di settore, e a comprendere l'importanza di un sondaggio partecipato sulle tematiche legate al nostro patrimonio secondo un approccio bottom-up. Considerando che l'interpretazione di un contesto così complesso richiede indubbiamente strumenti di indagine raffinati, auspichiamo che nel prosieguo si ampli la partecipazione a contesti territorialmente più estesi e a un numero maggiore di utenti, anche in sinergia con altri progetti attivi.

IL PROGETTO

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche attraverso la collaborazione di alcuni suoi Istituti e alle partnership attivate a livello nazionale e internazionale, ha dato il via al Progetto CHeLabS. Il progetto nasce con l'obiettivo di promuovere la ricerca e l'innovazione nella salvaguardia dei Beni Culturali, attraverso un modello di sistema territoriale inclusivo e partecipativo basato sui principi dell'Open Access e dello Sharing. Il patrimonio culturale è al centro di questa visione, divenendo il luogo di una integrazione dinamica tra persone, esperienze e specializzazioni. Questo contesto multidisciplinare richiama ad un dialogo costante tra la pluralità delle conoscenze, così come ad una cultura d'insieme, portatrici di dinamiche che generano creatività e innovazione. La fase iniziale del progetto CHeLabS è stata finanziata nell'ambito del Progetto SM@RTINFRA SSHCH of the C.N.R. DSU (MIUR MD n. 973 of 25.11.2013), durante la quale è stata implementata una piattaforma web per disseminare i principi di base del modello CHeLabS e valutare il grado di propensione all'approccio open della comunità di settore. I primi risultati sono esposti nei paragrafi seguenti.

UNA PIATTAFORMA WEB APERTA PER CONDIVIDERE CONOSCENZE ED ESPERIENZE

All'avvio dell'anno 2018 il CHeLabS ha reso disponibile una piattaforma web accessibile da PC e smartphone, Fig. 1, per iniziare a condividere conoscenze, esperienze e nuove idee, attraverso un sondaggio interattivo. In questa fase, mediante un approccio bottom-up, gli esperti del settore e i cittadini sono stati invitati a dare un loro contributo compilando un questionario online e operando su una mappa interattiva. Si intende utilizzare i risultati di questa fase per costruire un possibile scenario verso il quale orientare la struttura del CHeLabS in una futura fase operativa.

Il nostro sondaggio interattivo, il Survey CHeLabS, ha condiviso fin dal suo avvio gli importanti obiettivi dell'Anno Europeo. L'iniziativa è stata promossa tra quelle italiane dell'EYCH 2018, e l'invito alla partecipazione disseminato mediante differenti canali di comunicazione.

LA PIATTAFORMA CHeLabS

La piattaforma web del Progetto CHeLabS è stata resa pubblica da aprile 2018, avviando una campagna di informazione per raggiungere e coinvolgere nella partecipazione al sondaggio diverse tipologie di utenti, che insieme compongono l'ampia comunità del Patrimonio Culturale, come mostrato in Fig. 2. I partecipanti sono raggruppati in sei diversi profili, la scelta tra questi all'atto della registrazione permette di seguire percorsi strutturati sulle specificità dei partecipanti.

Gli **Esperti** del settore, differenziati in cinque profili, e i **Cittadini** sono invitati a condividere la propria esperienza: – gli **Esperti** sono invitati a identificare i bisogni di avanzamento della conoscenza e di sviluppo tecnologico, per capire le principali sfide nelle ricerche future.

– i **Cittadini** sono coinvolti in un processo partecipativo per identificare il valore del patrimonio percepito dalla comunità e per generare nuove idee riguardo l'esperienza culturale negli spazi della cultura. Queste informazioni sono raccolte mediante dei questionari che rispecchiano la specificità del profilo scelto, come mostrato in Fig. 3. La figura mostra anche le due domande chiave per gli esperti e per i cittadini, in base alle quali si articola una parte interattiva descritta in seguito.

I partecipanti infatti, durante la compilazione del questionario, sono invitati a suggerire dei **SITI** (monumenti, aree archeologiche, patrimonio naturale, patrimonio intangibile, ...) di particolare interesse che rispondono ai bisogni di conoscenza e di sviluppo tecnologico espressi precedentemente. Questa utilità permette di costituire una conoscenza comune, condividendola con l'intera comunità, come mostrato in Fig. 4. Su una mappa interattiva i SITI proposti dai partecipanti sono raccolti e visualizzati, ai quali è associata una scheda di informazioni e dettagli. In questa maniera, i partecipanti trovano uno spazio virtuale in cui operare mediante specifiche funzionalità. I **SITI CHeLabS** sono pensati come dei luoghi di incontro, nello spazio virtuale reso accessibile dalle loro schede personalizzate: qui i partecipanti possono scambiare esperienze e nuove idee caricando brevi testi in un'area **Forum di Discussione**, mentre nell'area **Bacheca** trovano la raccolta delle risposte del questionario. La Fig. 5 mostra un esempio della scheda del sito, con le due aree suddette.

DISSEMINAZIONE DELL'INIZIATIVA

L'invito alla partecipazione è stata diffusa attraverso i canali istituzionali di comunicazione, mediante inviti per mezzo di mail, e disseminata sui social media, grazie anche al supporto di soggetti pubblici e privati. Da una prima stima del lavoro di divulgazione del sondaggio nel periodo aprile 2018 – marzo 2019 risulta che:

- I soggetti raggiunti attraverso mail dirette/liste mail sono circa 1500 persone mentre raggiungiamo, attraverso social media, una comunità di circa 5000 persone.
- I partecipanti registrati sulla piattaforma sono 200, circa il 13% di quelli contattati in maniera diretta tramite mail.
- I partecipanti attivi, cioè quelli che hanno compilato il questionario sono 138, circa il 9% di quelli contattati in maniera diretta tramite mail.
- I Siti/Beni proposti e presenti nella lista dei **SITI CHeLabS** con una scheda dedicata sono 54, di questi circa la metà sono stati segnalati da più di un partecipante.

Quanto ottenuto finora è in linea con la percentuale attesa di risposte tipica dei sondaggi online, intorno al 10%.

RISULTATI DEL SONDAGGIO

I questionari compilati alla data del 31/3/2019 sono 138 (9 TOwnSup, 29 per il profilo CoHs, 18 per il profilo TechO, 36 per il profilo HeUniRi, 1 per il profilo FundA, 45 per il profilo CTzens), le cui risposte sono state analizzate per singolo profilo e descritte di seguito. I questionari sono stati compilati dall'85% di utenti provenienti dal territorio nazionale, e dal 15% di utenti stranieri di nazionalità diverse, provenienti da paesi come la Grecia, Spagna, Inghilterra, Repubblica Ceca e USA. Si riporta in formato grafico una parte dei dati ottenuti; sebbene sia ancora basso il numero di partecipanti, i risultati delineano dei trend comunque significativi, e indubbiamente contribuiscono a mostrare le potenzialità dell'indagine conoscitiva. Non si riportano i risultati del profilo FundA avendo un solo questionario.

I dati sono visibili in forma sintetica sulla pagina web **Risultati** (http://chelabs.idasc.cnr.it/?page_id=27&lang=it).

L'interpretazione dei risultati è ad oggi statisticamente poco significativa, essendo il sondaggio ancora in corso e in attesa di raggiungere un numero maggiore di partecipanti. Si possono tuttavia fare le seguenti osservazioni.

La partecipazione è ancora disuniforme, con una risposta più vivace da parte degli Operatori della Conservazione CoHs e degli Istituti di Formazione e Ricerca HeUniRi. Dalla Tabella 4 emerge una generale ricerca a costruire nel futuro reti di contatto maggiormente equilibrate tra i diversi soggetti, nonostante gli operatori TechO siano più rivolti al territorio e agli operatori della conservazione, mentre le istituzioni HeUniRi rimangono prevalentemente concentrate nel proprio ambito. Gli Esperti hanno evidenziato maggiormente dei bisogni di conoscenza nell'ambito della "**Scienza della Conservazione**", derivati dal peso delle risposte date dai CoHs e TechO; si nota invece che dal profilo HeUniRi emerge una significativa preferenza dell'ambito socio/economico/manageriale, con la Tabella 5 che descrive in dettaglio le preferenze per ciascun profilo. La Tabella 6 evidenzia invece una maggiore uniformità di selezione dei bisogni di sviluppo tecnologico, con il dato aggregato sui profili che presenta una leggera prevalenza rivolta nell'ambito della "**Fruizione e Museologia**".

Da parte dei Cittadini la risposta che più frequentemente è stata segnalata in riferimento al valore percepito del patrimonio culturale è "**Forma l'identità collettiva**" che si distanzia notevolmente dalle successive voci. In questo si può riscontrare il ruolo fondamentale del patrimonio come catalizzatore di un senso di appartenenza e di comunità. Le qualità dell'esperienza culturale attesa dai Cittadini è molto varia e ancora molto orientata a tipologie tradizionali di fruizione. È però ancora da considerare il peso della partecipazione dei più giovani, come per esempio gli under 16, che potrebbe orientare verso forme più innovative e creative di fruizione. Auspichiamo che con il progetto CHELabS Junior, dedicato agli studenti di scuola primaria e secondaria di I e II grado e lanciato nuovamente per il corrente anno scolastico, si possa monitorare efficacemente le tendenze delle nuove generazioni.

Infine rileviamo una risposta estremamente ridotta da parte delle Agenzie Finanziatrici FundA, rispetto agli inviti effettuati. Di circa 200 soggetti raggiunti, un solo soggetto ha efficacemente dato il proprio contributo, le cui indicazioni saranno attentamente analizzate. Tale dato, in confronto agli altri profili, richiede una breve riflessione. Le modalità impiegate per veicolare il questionario a questo profilo non si sono rivelate efficaci nel raggiungere i

destinatari e/o suscitare un qualche interesse in misura equivalente agli altri profili. Dalla tabella relativa alla rete di contatti, tutti i soggetti hanno segnalato che il profilo FundA è scarsamente presente nelle attuali reti di contatto, ed è tra i soggetti con i quali maggiormente si vorrebbe in futuro interagire. Sebbene questo dato sia se non scontato, quantomeno atteso, il dato che richiederebbe un opportuno approfondimento è proprio la scarsa risposta (fuori dalla media statistica dei vari profili) nel partecipare ad un questionario che comunque rimane anonimo ed è volto a comprendere proprio le dinamiche virtuose, i canali di contatto, nonché le esigenze stesse di tali soggetti in un'ottica di fare sistema. Ad oggi, interpretare questo quadro risulta complesso e non rientra nelle nostre attuali possibilità, mentre possiamo certamente affermare che FundA è un profilo che indubbiamente presenta dinamiche e comportamenti rispetto alla nostra indagine conoscitiva molto distanti da quelli mostrati dagli altri profili.

Una breve considerazione va rivolta alla parte più interattiva e dinamica del sondaggio riguardante le operazioni sui SITI CHeLabS, cioè una parte del questionario che intendeva monitorare l'attitudine alla condivisione e allo scambio di idee, nonché la propensione a tessere nuove reti di contatti. I risultati hanno indubbiamente rivelato la disponibilità dei partecipanti a segnalare uno o più siti di interesse che rappresentassero le risposte date nel questionario. Queste segnalazioni si sono rivelate di particolare significato, soprattutto perché in molti casi legate a sistemi territoriali con una spiccata identità culturale. I partecipanti hanno anche inserito brevi contenuti, rispondendo positivamente all'invito di giocare con le due opzioni, come mostrato in Fig. 5, cioè segnalando nel Forum di Discussione delle "Criticità" oppure delle "Opportunità". Tuttavia questi contenuti sono rimasti limitati agli inserimenti dei proponenti il sito e inglobando poco i contributi degli altri partecipanti; nonostante la possibilità di dare vita a scambi di idee anche in momenti diversi dalla compilazione del questionario, non si sono di fatto innescate dinamiche dialogiche tra i partecipanti. Inoltre la possibilità di richiedere il contatto con altri partecipanti, mediata dall'amministratore del sito, non è stata sfruttata. Dunque forum di discussione poco popolati che non hanno ancora espresso la loro potenzialità di divenire dei *think tank* virtuali. Di fatto possiamo affermare che finora la piattaforma ha svolto un ruolo di collettore statico di informazioni mentre non ha ancora svolto un ruolo di innesco di processi dinamici di scambio. Tali funzionalità richiamano in maniera esplicita forme di interazioni che sui social media sono abbastanza frequenti, tuttavia richiedono una frequentazione della piattaforma più vivace e ripetuta ma anche più complessa da stimolare come anche la valutazione dell'attitudine allo scambio di idee. Un approfondimento che vale la pena affrontare riguarda pertanto le condizioni più idonee a stimolare l'interazione dinamica tra i visitatori dei SITI CHeLabS.

CONCLUSIONI

Dopo diversi mesi dal lancio dell'iniziativa, il sondaggio del Progetto CHeLabS sta raccogliendo i primi frutti del lavoro di pubblicizzazione su diversi mezzi di comunicazione e i primi risultati possono essere utilizzati per comprendere meglio i sistemi territoriali in cui operiamo. La fotografia che emerge dal presente rapporto riflette ancora una partecipazione preponderante di utenti provenienti dal territorio nazionale, sul quale si è avuta una maggiore diffusione del sondaggio nella sua fase iniziale.

Le tematiche relative al Patrimonio Culturale, in tutte le sue innumerevoli articolazioni, risultano di interesse di gran parte della società civile, ma ancora molto sfuggevoli nella capacità di scendere ad un livello significativo di approfondimento delle problematiche. Il lavoro per giungere ad un coinvolgimento vivace dei soggetti e ad una sensibilizzazione, tale da innescare dinamiche positive di scambio tra i partecipanti e tra coloro variamente raggiunti dall'invito alla partecipazione, si è dimostrato un percorso al tempo stesso significativo ma estremamente complesso e articolato. Questo percorso continuerà nei mesi futuri in forme ancora più ampie e inclusive, auspicando in una maggiore espressione e comprensione di tutte le potenzialità insite nella condivisione e nello scambio aperto di esperienze e di conoscenze.

PARTNER ASSOCIATI ALL'INIZIATIVA

Si ringraziano i nostri partner associati che con entusiasmo hanno aderito all'iniziativa e hanno contribuito alla sua disseminazione.

Fig. 1: Accesso web della piattaforma del Progetto CheLabs.

Fig. 2: Composizione della comunità CheLabS con 5 profili di Esperti del settore, e il profilo dei Cittadini.

Fig. 3: Esempio di questionari del percorso degli Esperti (a) e dei Cittadini (b), con evidenziate le domande più significative che contraddistinguono i percorsi.

Fig. 4: Esempio della selezione dei Siti CheLabS segnalati ed inseriti dai partecipanti, con alcune funzionalità di visualizzazione.

Fig. 5: Esempio della scheda di un Sito che mostra i contenuti e le funzionalità relative alla sezione Forum di Discussione, e alla sezione Bacheca.

ANALISI DATI PER I PROFILI TOwnSup, CoHs, TechO, HeUniRi

Tabella 1: Canale di comunicazione dell'iniziativa

Tabella 2: Tipologia di partecipante

Tabella 3: Tipologia di bene di interesse

Tabella 4: Interazioni tra i soggetti operanti nel settore del Patrimonio Culturale

RETE DI CONTATTO															
Quali sono i profili nella vostra rete di contatto?	Con quali profili incentivare la rete di contatto?														
TOwnSup	<table border="1"> <caption>Data for TOwnSup: Quali sono i profili nella vostra rete di contatto?</caption> <thead> <tr><th>Profilo</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>TOwnSup</td><td>7</td></tr> <tr><td>CoHs</td><td>4</td></tr> <tr><td>TechO</td><td>3</td></tr> <tr><td>HeUniRi</td><td>5</td></tr> <tr><td>FundA</td><td>1</td></tr> <tr><td>Ctzens</td><td>8</td></tr> </tbody> </table>	Profilo	Valore	TOwnSup	7	CoHs	4	TechO	3	HeUniRi	5	FundA	1	Ctzens	8
Profilo	Valore														
TOwnSup	7														
CoHs	4														
TechO	3														
HeUniRi	5														
FundA	1														
Ctzens	8														
CoHs	<table border="1"> <caption>Data for CoHs: Quali sono i profili nella vostra rete di contatto?</caption> <thead> <tr><th>Profilo</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>TOwnSup</td><td>12</td></tr> <tr><td>CoHs</td><td>22</td></tr> <tr><td>TechO</td><td>19</td></tr> <tr><td>HeUniRi</td><td>22</td></tr> <tr><td>FundA</td><td>2</td></tr> <tr><td>Ctzens</td><td>9</td></tr> </tbody> </table>	Profilo	Valore	TOwnSup	12	CoHs	22	TechO	19	HeUniRi	22	FundA	2	Ctzens	9
Profilo	Valore														
TOwnSup	12														
CoHs	22														
TechO	19														
HeUniRi	22														
FundA	2														
Ctzens	9														
HeUniRi	<table border="1"> <caption>Data for HeUniRi: Quali sono i profili nella vostra rete di contatto?</caption> <thead> <tr><th>Profilo</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>TOwnSup</td><td>21</td></tr> <tr><td>CoHs</td><td>15</td></tr> <tr><td>TechO</td><td>18</td></tr> <tr><td>HeUniRi</td><td>34</td></tr> <tr><td>FundA</td><td>4</td></tr> <tr><td>Ctzens</td><td>7</td></tr> </tbody> </table>	Profilo	Valore	TOwnSup	21	CoHs	15	TechO	18	HeUniRi	34	FundA	4	Ctzens	7
Profilo	Valore														
TOwnSup	21														
CoHs	15														
TechO	18														
HeUniRi	34														
FundA	4														
Ctzens	7														
TechO	<table border="1"> <caption>Data for TechO: Quali sono i profili nella vostra rete di contatto?</caption> <thead> <tr><th>Profilo</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>TOwnSup</td><td>7</td></tr> <tr><td>CoHs</td><td>9</td></tr> <tr><td>TechO</td><td>8</td></tr> <tr><td>HeUniRi</td><td>15</td></tr> <tr><td>FundA</td><td>0</td></tr> <tr><td>Ctzens</td><td>2</td></tr> </tbody> </table>	Profilo	Valore	TOwnSup	7	CoHs	9	TechO	8	HeUniRi	15	FundA	0	Ctzens	2
Profilo	Valore														
TOwnSup	7														
CoHs	9														
TechO	8														
HeUniRi	15														
FundA	0														
Ctzens	2														
	<table border="1"> <caption>Data for TOwnSup: Con quali profili incentivare la rete di contatto?</caption> <thead> <tr><th>Profilo</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>TOwnSup</td><td>4</td></tr> <tr><td>CoHs</td><td>4</td></tr> <tr><td>TechO</td><td>2</td></tr> <tr><td>HeUniRi</td><td>4</td></tr> <tr><td>FundA</td><td>5</td></tr> <tr><td>Ctzens</td><td>6</td></tr> </tbody> </table>	Profilo	Valore	TOwnSup	4	CoHs	4	TechO	2	HeUniRi	4	FundA	5	Ctzens	6
Profilo	Valore														
TOwnSup	4														
CoHs	4														
TechO	2														
HeUniRi	4														
FundA	5														
Ctzens	6														
	<table border="1"> <caption>Data for CoHs: Con quali profili incentivare la rete di contatto?</caption> <thead> <tr><th>Profilo</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>TOwnSup</td><td>16</td></tr> <tr><td>CoHs</td><td>15</td></tr> <tr><td>TechO</td><td>15</td></tr> <tr><td>HeUniRi</td><td>16</td></tr> <tr><td>FundA</td><td>14</td></tr> <tr><td>Ctzens</td><td>13</td></tr> </tbody> </table>	Profilo	Valore	TOwnSup	16	CoHs	15	TechO	15	HeUniRi	16	FundA	14	Ctzens	13
Profilo	Valore														
TOwnSup	16														
CoHs	15														
TechO	15														
HeUniRi	16														
FundA	14														
Ctzens	13														
	<table border="1"> <caption>Data for HeUniRi: Con quali profili incentivare la rete di contatto?</caption> <thead> <tr><th>Profilo</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>TOwnSup</td><td>14</td></tr> <tr><td>CoHs</td><td>14</td></tr> <tr><td>TechO</td><td>14</td></tr> <tr><td>HeUniRi</td><td>21</td></tr> <tr><td>FundA</td><td>22</td></tr> <tr><td>Ctzens</td><td>5</td></tr> </tbody> </table>	Profilo	Valore	TOwnSup	14	CoHs	14	TechO	14	HeUniRi	21	FundA	22	Ctzens	5
Profilo	Valore														
TOwnSup	14														
CoHs	14														
TechO	14														
HeUniRi	21														
FundA	22														
Ctzens	5														
	<table border="1"> <caption>Data for TechO: Con quali profili incentivare la rete di contatto?</caption> <thead> <tr><th>Profilo</th><th>Valore</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>TOwnSup</td><td>12</td></tr> <tr><td>CoHs</td><td>11</td></tr> <tr><td>TechO</td><td>7</td></tr> <tr><td>HeUniRi</td><td>8</td></tr> <tr><td>FundA</td><td>10</td></tr> <tr><td>Ctzens</td><td>5</td></tr> </tbody> </table>	Profilo	Valore	TOwnSup	12	CoHs	11	TechO	7	HeUniRi	8	FundA	10	Ctzens	5
Profilo	Valore														
TOwnSup	12														
CoHs	11														
TechO	7														
HeUniRi	8														
FundA	10														
Ctzens	5														

Tabella 5: Bisogno di conoscenza

TechO

HeUniRi

Tabella 6: Bisogno di sviluppo tecnologico

- indagine analitiche
- Materiali e tecnologie per il restauro
- Monitoraggio e Rilievo topografico
- Digitalizzazione
- Modelli matematici
- Sistemi e piattaforme
- Statistiche
- Fruizione e museologia
- Formazione

CoHs

- indagine analitiche
- Materiali e tecnologie per il restauro
- Monitoraggio e Rilievo topografico
- Digitalizzazione
- Modelli matematici
- Sistemi e piattaforme
- Statistiche
- Fruizione e museologia
- Formazione

TechO

- indagine analitiche
- Materiali e tecnologie per il restauro
- Monitoraggio e Rilievo topografico
- Digitalizzazione
- Modelli matematici
- Sistemi e piattaforme
- Statistiche
- Fruizione e museologia
- Formazione

HeUniRi

ANALISI DATI PROFILO CTzens

Tabella 7: Fasce di età dei partecipanti con profilo di Cittadini

Tabella 8: Dimensione percepita della cittadinanza

Tabella 9: Conoscenza dei prodotti culturali

Tabella 10: Categorie costitutive del valore del Patrimonio Culturale così come percepito dai cittadini

Tabella 11: *Qualità costitutive dell'esperienza culturale attese dai cittadini*

